

MINI DATACENTER COMO ALIADO DA DISPONIBILIDADE NA COMPUTAÇÃO DE BORDA

Carlos Gomes Queiroz, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

carlosogomes@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este artigo explora o papel dos minis datacenters como infraestruturas compactas de TI, projetadas para processamento e armazenamento de dados em locais descentralizados, próximos ao ponto de consumo (computação de borda). Esses datacenters são utilizados para aumentar a eficiência operacional e reduzir a latência em ambientes que exigem respostas rápidas e disponibilidade constante. Sua estrutura modular permite rápida implantação, adaptação a diferentes condições e expansão conforme necessário, minimizando custos e mantendo a flexibilidade. Os minis datacenters compartilham componentes com datacenters tradicionais, como racks de servidores, sistemas de resfriamento, gestão de energia redundante e cabeamento estruturado. Porém, apresentam a particularidade de menores espaços, atrelados a menores potências/capacidades de alocação de dispositivos. Entre as vantagens operacionais dos minis datacenters estão a eficiência de custo, relacionada ao consumo de energia, e a escalabilidade modular, que permite a expansão conforme a demanda cresce. No entanto, há desvantagens, como o aumento dos riscos de segurança cibernética e a dependência de condições locais, que podem limitar sua eficácia em locais remotos ou com infraestrutura deficiente.

Palavras-chave: Datacenter, Mini datacenter, Edge, rack, servidores, T.I.

Abstract - This article explores the role of minis datacenters as compact IT infrastructures designed for data processing and storage in decentralized locations, close to the point of consumption (edge computing). These datacenters are used to enhance operational efficiency and reduce latency in environments that require rapid responses and constant availability. Their modular structure allows for quick deployment, adaptation to different conditions, and expansion as needed, minimizing costs while maintaining flexibility.

Minis datacenters share components with traditional datacenters, such as server racks, cooling systems, redundant power management, and structured cabling. However, they have the particularity of smaller spaces, tied to lower power/capacity for device allocation. Among the operational advantages of minis datacenters are cost efficiency, related to energy consumption, and modular scalability, which allows for expansion as demand grows. However, there are disadvantages, such as increased risks

of cybersecurity threats and dependency on local conditions, which may limit their effectiveness in remote locations or areas with insufficient infrastructure.

Keywords: Datacenter, Mini datacenter, Edge, rack, servidores, T.I.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a demanda por novas tecnologias da informação, como Internet das Coisas (IoT), realidade aumentada (AR) e veículos autônomos, cresceu exponencialmente. Essas tecnologias exigem soluções de processamento e armazenamento de dados que sejam rápidas e eficientes, especialmente em aplicações que requerem baixa latência. Para atender a essa necessidade, a adoção de arquiteturas descentralizadas, baseadas no conceito de computação na borda (Edge), tornou-se cada vez mais comum. A computação de borda permite que os dados sejam processados mais próximos de sua fonte de origem, reduzindo a latência, otimizando o uso da largura de banda e aumentando a eficiência operacional (Browne & Taylor, 2023; Johnson, 2022). Esses benefícios são essenciais para aplicações críticas que dependem de respostas em tempo real, como saúde, transporte inteligente e manufatura.

Um mini datacenter é uma solução compacta e modular projetada para oferecer capacidades de processamento e armazenamento de dados semelhantes às de um datacenter tradicional, porém em uma escala muito menor. O mini datacenter é uma unidade autônoma que contém todos os componentes essenciais de um datacenter completo, incluindo racks de servidores, sistemas de resfriamento, energia redundante e segurança física. A quantidade de racks em um mini datacenter pode variar dependendo da necessidade (Schneider Electric, 2021).

A relevância deste estudo está na crescente necessidade de soluções eficientes que suportem as novas demandas de processamento de dados em tempo real. Com o aumento da dependência de tecnologias críticas, entender como os minis datacenters podem atender a essa demanda se torna fundamental para garantir operações eficazes e resilientes. Este estudo contribui para a compreensão do papel dos minis datacenters na infraestrutura moderna de TI, fornecendo insights sobre sua eficácia, vantagens e desafios, o que é crucial para profissionais e organizações que buscam otimizar seus processos e garantir a continuidade dos serviços em um ambiente em constante evolução.

REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de computação na borda (Edge Computing) realiza o processamento de dados diretamente no local onde eles são gerados, evitando transferir todos esses dados para datacenters centralizados ou em nuvem. Esse tipo de abordagem permite que o processamento e armazenamento ocorram de forma local, acrescentando eficiência ao sistema (PhoenixNap, 2021). A computação na borda pode necessitar de infraestrutura de diversos tamanhos, variando conforme o projeto, incluindo não somente as características do serviço a ser realizado no Edge, mas também um fator de crescimento da infraestrutura nos últimos anos. Entre os tipos de infraestrutura, destaca-se a infraestrutura compacta, conceituada como mini datacenters.

O conceito de minis datacenters é fundamental na arquitetura moderna de infraestrutura de TI. Essas estruturas compactas são projetadas para fornecer capacidades de processamento e armazenamento de dados em locais descentralizados, próximos ao ponto de consumo. Eles são utilizados para melhorar a eficiência operacional e reduzir a latência, especialmente em ambientes que exigem respostas rápidas e disponibilidade constante, como instalações industriais, filiais de empresas, regiões urbanas densas ou locais remotos. Com seu design modular, os minis datacenters podem ser

implementados rapidamente, adaptando-se a diferentes condições e demandas operacionais, além de serem dimensionados conforme a necessidade cresce, mantendo a flexibilidade e reduzindo custos (Schneider Electric, 2021; IDC, 2023).

Figura 1: Topologia descentralizada de borda (Edge)

Fonte: O autor (2024).

Uma infraestrutura de minis datacenters é composta por diversos componentes estruturais semelhantes aos de sites de grande escala, como racks, sistemas de energia, resfriamento, segurança física e sistemas de detecção e combate a incêndio. A quantidade de racks é um fator determinante que diferencia uma estrutura mini de datacenters tradicionais. Inicialmente, considerava-se um miniambiente com entre 1 e 10 racks úteis para equipamentos, mas esse conceito pode estar ultrapassado. Com o surgimento dos microdatacenters, que geralmente consistem em um único rack, é plausível classificar atualmente um mini datacenter como um ambiente com 2 a 10 racks para equipamentos (Brown & Taylor, 2024).

Em relação ao sistema de resfriamento, diferentemente dos sistemas tradicionais que utilizam áreas técnicas para alocação de equipamentos robustos de resfriamento, como chillers, torres de resfriamento e trocadores de calor, os minis datacenters geralmente adotam soluções mais compactas. Entre as opções destacam-se as do tipo "self-contained", montadas em colunas laterais ao rack. Também se sobressaem as novas soluções de resfriamento split, que podem ser instaladas

internamente nos racks e consomem poucos U's de espaço (Figura 2).

Figura 2: Sistema de Resfriamento

Fonte: Stulz, 2024.

Quanto à gestão de energia redundante, os sistemas tradicionais e os minis datacenters adotam soluções semelhantes, como UPS, baterias, geradores e quadros de distribuição (PDU/RPP). A diferença entre eles reside, sobretudo, na quantidade de dispositivos, especialmente conforme o nível de disponibilidade (TIER) requerido (Goolsby, 2024).

O cabeamento estruturado é um elemento fundamental para garantir a conectividade eficiente entre os dispositivos dentro de um mini datacenter. As soluções metálicas e de fibra óptica devem atender não apenas à necessidade de velocidade dos dispositivos, mas também ocupar o mínimo de espaço físico possível. Zonas de alta densidade de cabeamento deve ser evitadas devido às limitações de espaço físico, dando-se maior ênfase às zonas de cabeamento horizontal para a conexão entre racks.

A segurança física em minis datacenters é essencial para a proteção de ativos críticos. Para garantir vigilância contínua, sistemas de monitoramento por vídeo (CFTV) são amplamente utilizados, permitindo a detecção imediata de atividades suspeitas e o controle de acesso a áreas restritas. Além disso, são instalados sistemas avançados de combate a incêndio, como o Novec 1230, que protegem os equipamentos sensíveis sem causar

danos ao ambiente ou aos dispositivos eletrônicos. (Figura 3)

Figura 3: Sistema contra incêndio

Fonte: NOVEC, 2024

Por fim, o sistema de gerenciamento de infraestrutura de datacenter (DCIM) é uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente da infraestrutura de TI, proporcionando monitoramento constante de parâmetros essenciais, como consumo de energia, temperatura e fluxo de ar. Ao oferecer visibilidade em tempo real sobre o desempenho e o estado do datacenter, esses sistemas permitem uma abordagem proativa na gestão, facilitando a identificação de problemas e a implementação de melhorias operacionais, otimizando os recursos disponíveis (Uptime Institute, 2023).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para este estudo foi composta por uma revisão abrangente da literatura

sobre minis datacenters, com ênfase em suas características operacionais, vantagens e desvantagens, e a aplicação de tecnologias emergentes no contexto da computação de borda. Inicialmente, foram identificados e selecionados artigos, relatórios e publicações relevantes que abordam os conceitos fundamentais e os desenvolvimentos recentes nesta área. As referências foram organizadas e analisadas em um quadro comparativo, considerando aspectos como eficiência de custo, escalabilidade, riscos de segurança e dependência de infraestrutura local.

A coleta de dados foi realizada através de fontes confiáveis, incluindo publicações acadêmicas e relatórios de pesquisa de empresas reconhecidas no setor de tecnologia, como o Uptime Institute e a IDC. Além disso, foram examinadas as inovações, como os sistemas de gerenciamento de energia e resfriamento, que são críticos para o funcionamento eficaz dos minis datacenters. A análise dos dados coletados levou em conta os benefícios e limitações identificados na literatura, proporcionando uma compreensão profunda das operações dos minis datacenters e sua relevância no cenário tecnológico atual.

O Quadro 1 lista as referências pesquisadas que serviram de referencial teórico.

Quadro 1: Fontes pesquisadas

Tipo	Autores
Site	AZURE
Artigo Científico	BROWN, Michael; TAYLOR, Susan
Site	DATA CENTER KNOWLEDGE
Site	GOOLSBY, Kelly
Site	GREEN COMPUTING REPORT
Relatório	HUAWEI. Prefabricated All-in-One Data Center. digitalpower.huawei.
Relatório	IDC
Artigo	JOHNSON, Richard
Site	NOVEC 1230 Fire Safety System. Variex.
Site	PHOENIXNAP
Relatório	SCHNEIDER ELECTRIC
Catálogo	STULZ.
Relatório	UPTIME INSTITUTE

RESULTADOS E ANÁLISE

Os minis datacenters têm se destacado no cenário atual de infraestrutura de TI devido a diversas vantagens operacionais que promovem a eficiência e a sustentabilidade. Uma das principais vantagens, conforme destacado no Green Computing Report (2023), é a eficiência de custo. Os minis datacenters consomem menos energia devido ao seu design compacto e ao uso de tecnologias avançadas de gerenciamento de energia e resfriamento. Essa eficiência não apenas contribui para a redução dos custos operacionais, mas também se alinha às crescentes demandas por práticas sustentáveis, permitindo que as empresas utilizem essa abordagem como um diferencial em suas estratégias de marketing.

Além da eficiência de custo, a escalabilidade modular é outra característica fundamental dos minis datacenters. Esses sistemas são geralmente construídos em módulos, o que possibilita que acompanhem o crescimento da infraestrutura de forma fluida e eficiente. Isso evita altos custos iniciais de implementação e proporciona a flexibilidade necessária para realizar transporte interno ou externo do ambiente, conforme a demanda muda. Essa capacidade de expansão torna os minis datacenters uma solução atrativa para diversas indústrias que buscam agilidade e adaptabilidade.

Figura 3: Modularidade de minis datacenters

Fonte: Huawei, 2024

No entanto, é imprescindível considerar também as desvantagens operacionais associadas aos minis datacenters. De acordo com a Data Center

Knowledge (2022), a descentralização da infraestrutura pode aumentar a superfície de ataques cibernéticos, tornando a segurança um aspecto crítico a ser gerenciado. As dificuldades de executar planos de recuperação de desastres em locais remotos ou com redes de infraestrutura limitadas podem comprometer a eficácia operacional desses sistemas, levando a vulnerabilidades significativas.

Outro desafio significativo enfrentado pelos minis datacenters é a dependência de condições locais. Em ambientes hyperscale, o projeto abrange uma variedade de aspectos físicos e geográficos que são fundamentais para a infraestrutura de energia e resfriamento. No entanto, em locais remotos, a infraestrutura local pode ser deficiente, como a falta de um fornecimento de energia estável, o que pode dificultar a operação contínua dos minis datacenters. Em contextos extremos, os custos necessários para manter condições operacionais ideais podem ser elevados, colocando pressão adicional sobre a viabilidade econômica da instalação.

Figura 5: Mini datacenter em local isolado

Fonte: Azur, 2020

As tendências e inovações também desempenham um papel crucial na evolução dos minis datacenters. Conforme a IDC (2023) aponta, o avanço de tecnologias como computação quântica, inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e redes 5G está transformando a função dos minis datacenters na moderna infraestrutura de TI. Essa crescente necessidade de processamento local não apenas viabiliza o uso de infraestruturas menores, mas

também aproxima a computação dos serviços, proporcionando uma combinação de viabilidade técnica e a capacidade de reduzir custos, enquanto melhora a sustentabilidade das operações.

Em suma, os minis datacenters apresentam uma solução inovadora e eficiente dentro do panorama atual da tecnologia da informação, apresentando vantagens como eficiência de custo e escalabilidade modular. Contudo, os desafios relacionados à segurança e à dependência de condições locais exigem uma análise cuidadosa e uma abordagem estratégica para garantir que essas instalações possam operar de forma eficaz em um ambiente em constante evolução. As tendências emergentes oferecem oportunidades de inovação, reafirmando a relevância dos minis datacenters na infraestrutura de TI moderna, especialmente em aplicações que exigem processamento de dados em tempo real e perto do ponto de consumo.

CONCLUSÃO

Os minis datacenters emergem como soluções inovadoras e eficazes em um cenário de tecnologia da informação cada vez mais descentralizado, com um foco particular na computação de borda (edge). Eles atendem à crescente demanda por processamento local de dados em setores críticos, como agronegócio, saúde e telecomunicações. Com sua estrutura compacta, escalabilidade modular e eficiência energética, esses datacenters representam uma alternativa viável para otimizar custos e melhorar a sustentabilidade, sem sacrificar a capacidade de resposta ou a disponibilidade dos serviços.

Embora apresentem vantagens claras, como a redução de custos operacionais e a flexibilidade na implantação, os minis datacenters também enfrentam desafios significativos. A segurança cibernética permanece uma preocupação constante, e a dependência de condições locais pode limitar sua eficácia operacional em regiões com infraestrutura inadequada. No entanto, o contínuo avanço de tecnologias emergentes, como redes 5G, inteligência artificial (IA) e computação quântica, promete impulsionar ainda mais a relevância e a eficácia dos

minis datacenters. Essa evolução não só ampliará suas aplicações, mas também fortalecerá sua posição na infraestrutura de TI moderna, especialmente em topologias de borda, onde a necessidade de processamento em tempo real se torna cada vez mais crítica. Assim, a integração dessas tecnologias emergentes pode transformar os minis datacenters em peças fundamentais para atender às demandas do futuro digital.

em: <https://www.techrepublic.com/article/edge-computing-it-infrastructure/>. Acesso em: 3 jul. 2024.

REFERÊNCIAS

AZURE. Apresentando o Microsoft Azure Modular Datacenter. Microsoft, 2020. Disponível em: <https://news.microsoft.com/pt-br/apresentando-o-microsoft-azure-modular-datacenter/>. Acesso em: 29 jul. 2024.

BROWN, Michael; TAYLOR, Susan. Edge Computing: Redefining Infrastructure for the Future. ACM Computing Surveys. Digital Library. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3454321>. Acesso em: 4 jul. 2024.

DATA CENTER KNOWLEDGE. Challenges in Managing Decentralized Data Center Infrastructure. 2022. Disponível em: <https://www.datacenterknowledge.com/edge/challenges-managing-decentralized-data-center-infrastructure>. Acesso em: 19 jul. 2024.

GOOLSBY, Kelly. How to achieve high availability with data center redundancy. Liquidweb, 2024. Disponível em: <https://www.liquidweb.com/blog/data-center-redundancy-for-high-availability/>. Acesso em: 4 ago. 2021.

GREEN COMPUTING REPORT. Energy Efficiency in Mini Data Centers. Green Computing Report. Disponível em: <https://www.greencomputingreport.com/2023/mini-data-centers-energy-efficiency>. Acesso em: 7 ago. 2024.

HUAWEI. Prefabricated All-in-One Data Center. Digital Power, 2024. Disponível em: <https://digitalpower.huawei.com/attachments/data-center-facility/4a5f7c36f9a7478c974720b7c183d49b.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2024.

IDC. The Role of Micro Data Centers in Edge Computing. IDC Research, 2024. Disponível em: [link não especificado]. Acesso em: 25 ago. 2024.

JOHNSON, Richard. The Role of Edge Computing in Modern IT Infrastructure. TechRepublic, 2022. Disponível